

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ОПЕРАЦИЯСИ: ЖАРРОҲЛИК УСУЛИНИНГ ТАНЛОВИ ВА ВАҚТИНИ БЕЛГИЛАШ

Халимов А.О.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўтказилган таҳлил эрта бажарилган операцияларнинг (касалхонага ётқизилганидан кейинги дастлабки 24–48 соат ичида) афзалликларини кўрсатади — булар операциядан кейинги асоратлар сонининг камайиши, стационарда қолиш муддати қисқариши ва очиқ операцияларга ўтиш эҳтимолининг камайишидир. Ўткир холецистит муаммоси бўйича юқори даражадаги далилларга асосланган Токио консенсусининг илмий тавсиялари, шунингдек, Швейцария лапароскопик ва торакоскопик жарроҳлик ассоциациясининг тавсиялари келтирилган. Сўнги 10 йил ичида устунлик лапароскопик холецистэктомияга берилмоқда.

Калит сўзлар: ўткир холецистит; лапароскопик холецистэктомия; очиқ холецистэктомия; жарроҳлик даволаш

CHOLECYSTECTOMY OPERATION: SELECTION OF SURGICAL METHOD AND TIMING

Khalimov A.O.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The conducted analysis highlights the advantages of early surgical intervention (within the first 24–48 hours after hospital admission), including a reduction in postoperative complications, shorter hospital stays, and a decreased likelihood of conversion to open surgery. Scientific recommendations from the Tokyo Guidelines, based on high-level evidence regarding the management of acute cholecystitis, as well as guidelines from the Swiss Association of Laparoscopic and Thoracoscopic Surgery, are presented. Over the past 10 years, laparoscopic cholecystectomy has increasingly become the preferred method.

Keywords: acute cholecystitis; laparoscopic cholecystectomy; open cholecystectomy; surgical treatment.

ОПЕРАЦИЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ: ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ

Халимов А.О.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Хирургическая тактика при остром холецистите. Проведённый анализ демонстрирует преимущества раннего выполнения операций (в первые 24–48 часов после госпитализации) — это снижение количества послеоперационных осложнений, сокращение сроков пребывания в стационаре и уменьшение вероятности перехода к открытым операциям. Приведены научные рекомендации Токийского консенсуса по проблеме острого холецистита, основанные на высоком уровне доказательности, а также рекомендации Швейцарской ассоциации лапароскопической и торакоскопической хирургии. За последние 10 лет предпочтение отдаётся лапароскопической холецистэктомии.

Ключевые слова: острый холецистит; лапароскопическая холецистэктомия; открытая холецистэктомия; хирургическое лечение.

e-mail: xalimovaziz@bsmi.uz

КИРИШ. Ўткир холецистит Ғарб ва Шарқ мамлакатларида кенг тарқалган ва жиддий ижтимоий-иқтисодий оқибатларга олиб келадиган касалликлардан биридир. У асосан ўт тоши касаллиги билан оғриган, ўрта ва кекса ёшдаги беморларда учрайди. Клиник амалиётда лапароскопик холесистектомия (ЛХЕ) кўпроқ тавсия этилади, чунки касалликнинг қайталаниш эҳтимоли юқори бўлади. Мазкур муаммо кўпинча жарроҳлик аралашувининг оптимал вақти билан боғлиқ.

Икки асосий ёндашув мавжуд:

А) эрта жарроҳлик аралашуви – Холесистектомия операцияси

Б) дастлабки консерватив даволаш (антибиотиклар билан) яллиғланиш тўлиқ бартараф этилгунга қадар, кейин эса бир ҳафта ўтгач ЛХЕ бажарилади. Консерватив даволашдан кейин

(кечиктирилган) операцияларни бажариш қуйидаги гипотезага асосланади: яъни, ўткир даврда беморларнинг яллиғланган тўқималари жарроҳлик аралашувига нисбатан заиф бўлади ва бу ҳолат жарроҳлик асоратларининг хавфи ошишига олиб келади. Шу сабабли, ўткир холециститнинг илк даврида лапароскопик холесистектомия контрэндиқатсияланган ҳисобланади. «Харажат–фойдалилик» мезони бўйича ўтказилган таҳлиллар эрта холесистектомияни қўллаб-қувватлайди, чунки у ҳаёт сифатининг йиллик бир бирлигига тўғри келадиган сарф-харажатлар жиҳатидан камроқ нархга тушади. Сўнгги тадқиқотлар эса ўткир яллиғланиш жараёнини бартараф этиш учун олдиндан консерватив даволаш ўтказиш зарурлигини тасдиқламайди. Аксинча, операцияни кечиктириш давлари асоратлар сонининг ортиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Метаанализлар шуни кўрсатдики, иккала ёндашув (эрта ва кечиктирилган холесистектомия) ўртасида ўт йўллариининг шикастланиши, операция давомийлиги ёки очик операцияга ўтиш (конверсия) частотаси бўйича ҳеч қандай фарқ йўқ. Бироқ, беморларнинг стационарда қолиш муддати эрта холесистектомия бажарилганда анча қисқаради. Холесистектомияни дастлабки 24 соат ичида ва 24 соатдан кейин ўтказилган ретроспектив таҳлил ҳам бу икки ёндашув ўртасида фарқ йўқ. Кўплаб тадқиқотларга қарамай, холесистектомияни ўтказиш учун оптимал вақт ҳақида масала ҳал этилмаган, сабаби:

- метаанализ учун фақат кам сонли беморлар иштирок этган чекланган тадқиқотлар мавжуд
- проспектив ва ретроспектив тадқиқотларда “эрта холесистектомия” тушунчаси ва жарроҳлик методологияси турлича бўлган;

- консерватив даволашдаги антибиотикотерапия стандартлаштирилмаган;
- натижа (иштирокчиларнинг ҳолати) кўрсаткичлари аниқ белгилаб қўйилмаган.

Кўпгина мамлакатлар (масалан, АҚШ, Буюк Британия, Япония) клиник амалиётида ўткир холецистит кўпинча ўткир эпизод вақтида аниқланмайди. Маълумки, даволаш тактикаси кўпинча биринчи бўлиб беморни кўрган шифокорнинг таҳлиliga ва қарорига боғлиқ бўлади.

Ўткир холециститда оптимал даволаш тактикасини аниқлаш мақсадида рандомизатсияланган, кўп марказли проспектив тадқиқот (Acute Cholecystitis: Early Versus Delayed Cholecystectomy — ACBC) ўтказилди. Унда ўткир холецистит билан оғриган беморларда 75 кун ичидаги асоратлар таққосланди. Беморлар тасодифий тарзда икки гуруҳга ажратилди: зудлик билан лапароскопик холесистектомия гуруҳи ва консерватив (антибиотик билан) даволанишдан сўнг 7–45 кун ичида кечиктирилган холесистектомия гуруҳи. Иккала гуруҳда ҳам кенг таъсир доирасига эга IV авлод фторхинолон — моксифлоксатсин билан даволаш қўлланилди.

Зудлик билан лапароскопик холесистектомия 304 беморда, антибиотикотерапиядан сўнг кечиктирилган операция эса 314 беморда бажарилди. Зудлик билан операцияга беморлар касалхонага ётқизилганидан кейинги 24 соат ичида тасодифий танлаб олинган. Консерватив даволанган беморларда холесистектомия антибиотикотерапиядан сўнг 7–45 кун оралиғида ўтказилган, моксифлоксатсин билан даволаш эса камида 48 соат давом этган.

Бирламчи якуний мезон — 75 кун ичида юзага келган асоратлари бўлган. Иккинчи даражадаги якуний мезонларга қуйидагилар киритилган:

- 75 кун давомида юзага келган асоратлар (балл тизими асосида баҳоланган);
- очик операцияга ўтиш частотаси (конверсия);
- антибиотикотерапияни ўзгартириш зарурияти;
- ўлим ҳолати;
- харажатлар;
- стационарда қолиш давомийлиги.

Асоратлар даражаси

1-гуруҳда (зудлик билан операция қилинган беморлар) анча паст бўлган	11,8%,
2-гуруҳда	34,4%

Очик операцияга ўтиш (конверсия) ва ўлим даражаси иккала гуруҳда ҳам аҳамиятли фарқ қилмаган.

Стационарда қолиш муддати зудлик билан операция қилинган беморлар гуруҳида анча кам бўлган	(мос равишда 5,4 кун ва 10,0 кун, $p < 0,001$)	умумий касалхона харажатлари ҳам паст бўлган	(мос равишда 3000 ва 4300 \$, $p < 0,001$).	Иккала гуруҳда ҳам ўлим даражаси
--	---	--	--	----------------------------------

Бундан шундай хулоса қилинадики : ўткир холецистит билан оғриган беморлар учун зудлик билан бажариладиган лапароскопик холесистектомия асосий танлов бўлиши керак.Аввалги тадқиқотларда ўткир холециститда эрта жарроҳлик аралашувлар бўйича кичик тажрибалар умумлаштирилган ва уларнинг кечиктирилган операцияларга нисбатан афзалликлари кўрсатилган.Кейинчалик ўтказилган проспектив тадқиқотлар эса эрта (зудлик билан) лапароскопик холесистектомиянинг хавфсизлиги ва самарадорлигини исботлаган.

Харажатлар самарадорлиги тахлили шуни кўрсатадики, ўткир холециститда эрта лапароскопик холесистектомия камроқ харажат талаб қилади (1 бемор учун 850 \$ тежаб қилинади) ва ҳаёт сифатига кўра яхшироқ натижа беради, дастлабки консерватив терапия ва кечиктирилган операцияга нисбатан .Бироқ, "эрта холесистектомия" тушунчаси ҳар хил талқин қилинади — баъзида бу муддат 7 кунгача ўзгаради. Бундан ташқари, ўткир холецистит бўйича ўтказилган рандомизатсияланган назоратли тадқиқотларнинг сифат тахлили шуни кўрсатадики, улар СОНСОПТ мезонларининг кўпчилигини акс эттирмайди, бу эса ички ва ташқи ишончликни баҳолашни мураккаблаштиради.

Японияда ўткир холециститни жарроҳлик йўли билан даволаш бўйича қўлланмалар касаллик оғирлигига қараб турлича ёндашувларни таклиф этади [26].Швейцарияда ўтказилган ретроспектив тадқиқотда 4113 нафар ўткир холецистит билан оғриган беморда холесистектомия бажарилган бўлиб, зудлик билан бажарилган операция куйидаги кўрсаткичлар бўйича статистик жиҳатдан аҳамиятли устунликка эга бўлган: очик операцияга ўтиш (конверсия)/қайта операция эҳтимоли, операциядан кейинги асоратлар ва стационарда қолиш муддати.

Булар кечиктирилган холесистектомия (госпитализациядан 1–6 кун ўтгач бажарилган) билан таққосланган.Кечиктирилган лапароскопик холесистектомия очик холесистектомияга конверсия даражасининг ошишига олиб келган: 1-куни бажарилган операцияда бу кўрсаткич 11,9% бўлган, 6-кунида эса 27,9% ($p<0,001$). Шунингдек, операциядан кейинги жарроҳлик асоратлари 5,7% ва 13% ($p<0,001$), қайта операциялар — 0,9% ва 3% ($p<0,007$), стационарда қолиш муддати эса ($p<0,001$) билан фарқланган.

Тадқиқот муаллифлари хулосасига кўра, ўткир холецистит бўлган беморларда жарроҳлик аралашуви госпитализация қилинганидан кейинги 48 соат ичида бажарилиши лозим.Очик холесистектомия давридаёқ эрта жарроҳлик аралашувининг афзалликлари, яъни унинг хавфсизлиги, самарадорлиги ва беморнинг тез фурсатда одатий ҳаёт тарзига қайтиши (далиллилик даражаси 1Б) намоен этилган эди. Дастлаб, ўткир холецистит лапароскопик холесистектомия (ЛХЕ) учун қарши кўрсатма деб ҳисобланган, чунки у режалаштирилган ЛХЕ билан таққослаганда кўпроқ асоратлар билан кечган (далиллилик даражаси 2Б).Бироқ, жарроҳларнинг зарур кўникмаларни эгаллаши ва лапароскопик жарроҳлик воситаларининг такомиллашуви натижасида ҳозирда ЛХЕ хавфсиз жарроҳлик амалиёти ҳисобланади. Сўнгги 15 йил ичида ўтказилган баъзи рандомизатсияланган тадқиқотлар (далиллилик даражаси 1Б) шуни кўрсатадики, лапароскопик холесистектомия ўткир холециститни даволашда тобора кенг қўлланилмоқда. Илгари ўткир холецистит ҳолатида ЛХЕ учун қарши кўрсатмалар техник қийинчиликлар ва кўп сонли асоратлар, жумладан, сафро йўллари, ичак ва жигар шикастланишлари билан боғлиқ бўлган.Ҳозирда эса маълумки, лапароскопик холесистектомия очик холесистектомияга қараганда устунроқ: у камроқ асоратлар, қисқароқ стационар даволаниш муддати ва тезроқ реабилитацияни таъминлайди (далиллилик даражаси 2С). Шу билан бирга, ўткир холециститда лапароскопик холесистектомия (ЛХЕ) хали тўлиқ даражада оддий, яъни рутинали амалиётга айланган эмас — жарроҳлик даволаш усули ва операция бажариш муддатлари бўйича турли қарашлар ҳануз мавжуд.Токио тавсияларида (Tokyo guidelines) ўткир холециститда холесистектомияни бажаришнинг оптимал жарроҳлик тактикаси ва вақт жиҳатдан энг қулай ёндашувлари келтирилган.

Хулоса: Холесистектомияни имкон қадар эрта — госпитализациянинг дастлабки босқичларидаёқ бажариш афзал. Рандомизатсияланган клиник тадқиқотлар (далиллилик даражаси 1Б) ўткир холециститда холесистектомияни бажариш муддати ва сафро пуфагига нисбатан жарроҳлик ёндашувларини таҳлил қилган. Улар шуни кўрсатдики, ЛХЕ — очик холесистектомияга (ОХЕ) нисбатан куйидаги афзалликларга эга:

- беморнинг стационарда қолиш муддати қисқароқ;
- тикланиш тезроқ амалга ошади;
- даволаниш харажатлари камроқ бўлади.

Ҳозирги вақтда эрта лапароскопик холесистектомия (ЛХЕ) рутинали усул сифатида қабул қилинган, чунки илгари сафро йўлларида шикастланиши хавфи (далиллилик даражаси 4) бўйича билдирилган хабарлар сўнгги тадқиқотларда (далиллилик даражаси 1Б) тасдиқланмаган.

Рандомизацияланган назоратли тадқиқотлар, эрта ва кечиктирилган ЛХЕ натижаларини таққослаган ҳолда, 1-гурӯҳда очик ҳолесистектомияга (ОХЕ) ўтиш ва беморнинг стационарда қолиш муддати пастроқ бўлганини кўрсатди (жадвалга қаранг).

Жадвалдан шуни кўриш мумкинки, ўткир холециститда эрта ЛХЕ афзалроқ. Бироқ, кўрсатилган тадқиқотларда сафро пуфаги тешилишидан келиб чиққан кенг тарқалган перитонит, холедочолитиаз, жиддий кардиореспиратор патологияга эга беморлар чиқариб ташланган, бу эса натижаларни таҳлил қилишда ҳисобга олиниши керак.

Беморнинг умумий ҳолатини баҳолаш, ташхисни тасдиқлаш учун ультратовуш текшируви, компьютер томографияси, магнит-резонанс холангиографиясидан фойдаланишдан сўнг, ўткир холецистит билан оғриган беморларни жарроҳлик даволаш муддати тажрибали жарроҳлар томонидан белгиланган.

• Токиодаги консенсус мажлисининг натижалари қуйидагича бўлган. Экспертлар I (енгил) ва II (ўртача) даражадаги ўткир холецистит билан оғриган беморларда эрта ҳолесистектомияни қўллашга қарор қилдилар:

- 72% чет эллик шифокорлар ва 33% япон шифокорлар эрта ҳолесистектомияга рози бўлишди,
- 28% чет эллик шифокорлар ва 41% япон шифокорлар тавсияларни бироз ўзгартиришни лозим деб ҳисобладилар,
- 26% япон шифокорлари ва 0% чет элликлар эрта ҳолесистектомия билан рози бўлмадилар.

Жарроҳлик процедуралари қандай бўлиши керак: ЛХЕ ёки ОХЕ

1970-1980 йилларда ОХЕ даврида олиб борилган тадқиқотлар эрта операцияларни афзал деб кўрсатган: кон йўқотишининг камайиши, операциянинг қисқариши, асоратлар сонининг камайиши, беморнинг стационарда қолиш муддати қисқариши (далиллилик даражаси 1Б). Кейинчалик, ўткир холециститда ЛХЕ ўзининг хавфсизлигини кўрсатди, айниқса эрта ОХЕ каби (далиллилик даражаси 1Б). Агар ўткир холециститда ҳолесистектомия эрта ўтказилса, ЛХЕ кўпроқ афзалроқ ҳисобланади. ЛХЕ техникаси ОХЕ техникасидан фарқ қилади, шунинг учун уни лапароскопик жарроҳлик кўникмалари ўрганилгандан сўнг бажариш керак. Айрим ҳолатларда (техник қийинчиликлар, анатомия ўзига хосликлари) ОХЕ-га ўтиш керак, бу эса жиддий асоратларнинг олдини олишга ёрдам беради. II (енгил) даражадаги ўткир холецистит билан беморлар учун ЛХЕ эрта муддатларда бажарилиши мумкин. II (ўртача) даражадаги ўткир холецистит билан беморларда ЛХЕ 72 соатгача амалга оширилиши мумкин, аммо баъзи беморларда ОХЕ зарур бўлиши мумкин, чунки сафро пуфагидаги оғир яллиғланишдан ЛХЕ ўтказиш қийинлашади, айниқса агар касаллик бошланишидан 72 соат ўтган бўлса, сафро пуфагининг девори 8 мм дан катта бўлса ва лейкоцитлар сони 18 мингдан ортиқ бўлса. Интенсив консерватив терапия, транскутан ультратовуш ёрдамида сафро пуфагига дренаж қўйиш ёки ҳолесистостомия ва яллиғланиш бартараф этилганидан кейин кечиктирилган ҳолесистектомия оптимал даволаш усулидир. Лапароскопик ҳолесистектомия (ЛХЕ) ўтказилганда, ўткир ҳолесиститда очик ҳолесистектомия (ОХЕ) га ўтиш даражаси нисбатан юқори, чунки бу жараён техник қийинчиликлар, касалликнинг юқори (ИИИ) даражаси, шунингдек, бошқа омиллар (эркак жинси, абдоминал жарроҳлик амалиётлари, саратон) билан боғлиқ. Прогрессив ҳолесистит ва конверсия билан боғлиқ инфекция асоратлар прогноллашда чекланган аҳамиятга эга (3Б даражаси) [41–43]. Агар ўткир ҳолесистит бўйича ЛХЕ ўтказиш жараёнида жарроҳлар қийинчиликларга дуч келсалар, ОХЕ га ўтиш зарурми? Конверсияга қарши 61% япон жарроҳлар, 63% хорижий жарроҳлар тарафдорлари бўлса, қарши бўлганлар 8% ва 7% мос равишда. Тақдим этилган хорижий адабиётлар шарҳи, ўткир ҳолесиститда эрта лапароскопик ҳолесистектомия афзалликларини кўрсатади, аввало, операциядан кейинги асоратлар, шифохонада қолиш муддати, даволаш умумий харажатларини камайтириш бўйича.

Адабиётлар рўйхати:

1. Cameron I.C., Chadwick C., Phillips J., Johnson A. Management of acute cholecystitis in UK hospitals: time for a change. *Postgrad. Med. J.* 2004; 80 (943): 292–4.
2. Cheruvu C.V., Eyre-Brook I.A. Consequences of prolonged wait before gallbladder surgery. *Ann. R. Coll. Surg. Engl.* 2002; 84 (1): 20–2.
3. Germanos S., Gourgiotis S., Kocher H.M. Clinical update: early surgery for acute cholecystitis. *Lancet.* 2007; 369 (9575): 1774–6.
4. Gurusamy K., Samraj K., Gluud C., Wilson E., Davidson B.R. Meta-analysis of randomized controlled trials on the safety and effectiveness of early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. *Br. J. Surg.* 2010; 97 (2): 141–50.

5. Johansson M., Thune A., Blomqvist A., Nelvin L., Lundell L. Management of acute cholecystitis in the laparoscopic era: results of a prospective, randomized clinical trial. *J. Gastrointest. Surg.* 2003; 7 (5): 642–.
6. Kolla S.B., Aggarwal S., Kumar A., Kumar R., Chumber S., Parshad R., Seenu V. Early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: a prospective randomized trial. *Surg. Endosc.* 2004; 18 (9): 1323–.
7. Lau H., Lo C.Y., Patil N.G., Yuen W.K. Early versus delayed-interval laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: a meta-analysis. *Surg. Endosc.* 2006; 20 (1): 82–7.
8. Livingston E.H., Rege R.V. A nationwide study of conversion from laparoscopic to open cholecystectomy. *Am. J. Surg.* 2004; 188 (3): 205–11.
9. Macafee D.A., Humes D.J., Bouliotis G., Beckingham I.J., Whynes D.K., Lobo D.N. Prospective randomized trial using cost utility analysis of early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute gallbladder disease. *Br. J. Surg.* 2009; 96 (9): 1031–40.
10. Papi C., Catarci M., D'Ambrosio L., Gili L., Koch M., Grassi G.B., Capurso L. Timing of cholecystectomy for acute calculous cholecystitis: a meta-analysis. *Am. J. Gastroenterol.* 2004; 99 (1):147–55.
11. Serralta A.S., Bueno J.L., Planells M.R., Rodero D.R. Prospective evaluation of emergency versus delayed laparoscopic cholecystectomy for early cholecystitis. *Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech.* 2003; 13 (2): 71–.
12. Siddiqui T., MacDonald A., Chong P.S., Jenkins J.T. Early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: a meta-analysis of randomized clinical trials. *Am. J. Surg.* 2008; 195 (1): 40–7.
13. Stevens K.A., Chi A., Lucas L.C., Porter J.M., Williams M.D. Immediate laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: no need to wait. *Am. J. Surg.* 2006; 192 (6): 756–61.
14. Wilson P., Leese T., Morgan W.P., Kelly J.F., Brigg J.K. Elective laparoscopic cholecystectomy for “all-comers”. *Lancet.* 1991; 338 (8770): 795–7.
15. Yamashita Y., Takada T., Hirata K. A survey of the timing and approach to the surgical management of patients with acute cholecystitis in Japanese hospitals. *J. Hepatobiliary Pancreat. Surg.* 2006; 13 (5): 409–15.

Иқтибос учун: Халимов А.О. Холецистэктомия операцияси: жарроҳлик усулининг танлови ва вақтини белгилаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 5(19). – Б. 730–734. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17231551>